

Perfil de revistas indexadas en LILACS AL&C 2021

1. Su nombre completo
2. Su correo electrónico
3. País
4. Título de la revista
5. Su rol en la revista
6. ¿Cuál es la principal área temática que aborda la revista?
7. Marque la versión de ISSN que está **activa**
 - ISSN impreso
 - ISSN en línea
 - ISSN impreso y en línea
8. Indique el ISSN impreso
9. Indique el ISSN en línea
10. Marque cuál es el soporte actual de la revista
 - Impreso
 - Digital
 - Impreso y digital
11. Año de inicio en el soporte **digital**
12. Marque los formatos publicados
 - PDF
 - HTML
 - XML
 - Impreso
 - Epub
 - Otras
13. ¿Utiliza algún sistema electrónico de gestión de artículos?
 - Sí
 - No
14. ¿Cuál es el sistema electrónico de gestión de artículos adoptado?
15. Año de inicio de la publicación de la revista
16. Año de ingreso en LILACS
17. Nombre de la institución editora de la revista
18. Marque la naturaleza organizacional de la institución editora de la revista
 - Asociación o Sociedad Científica
 - Organización Internacional
 - Universidad pública

- Universidad privada
- Institución de investigación
- Hospital
- Ministerio de Salud
- Secretaría de Salud (Provincial, Estatal o Departamental)
- Secretaría de Salud Municipal
- Otras

19. ¿Cuál es la **ciudad** de la institución editora de la revista?

20. ¿Cuál es el **estado / provincia** de la institución editora de la revista?

21. ¿Cuál es el **país** de la institución editora de la revista?

22. Marque en qué bases de datos bibliográficas, portales indexadores y/o servicios de localización puede ubicarse la revista

- LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud
- Actualidad Iberoamericana
- AmeliCA - Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global
- BDEF - Base de Datos de Enfermería
- Biological Abstracts
- BVS Nacional
- CAMJOL - Central American Journals Online
- CINAHL - Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
- CSA Sociological Abstracts
- CUIDEN - Base de datos de enfermería
- CUMED - Centro Nacional de Informação de Ciências Médicas de Cuba
- Diadorim - Diretório de políticas editoriais das revistas científicas brasileiras
- Dialnet
- Dimensions
- DOAJ - Directory of Open Access Journals
- EBSCOhost
- Edubase
- Embase
- ESCI - Emerging Sources Citation Index
- Free Medical Journals
- Gale Cengage Learning
- Google Académico
- Hinari - Health Inter-Network Access to Research Initiative
- Imbiomed - Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas
- Index Psi Periódicos
- IBECES - Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud
- InfoSaludLaboral
- Latindex - Directório
- Latindex - Catálogo
- Lens
- MedicLatina
- MEDLINE
- oasisbr
- OALib - Open Access Library
- PePSIC - Periódicos Eletrônicos de Psicologia

- PMC - PubMed Central
- ProQuest
- PSICODOC
- Publindex
- Pubmed
- Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
- REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
- SciELO - Scientific Electronic Library Online
- SciELO Saúde Pública
- Science Library Index
- Scirus
- Scopus
- SeCIMED - Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadadas de Ciencias de la Salud SHERPA/RoMEO
- Ulrichsweb
- Web of Science
- Otras

23. Marque la norma adoptada en las **referencias bibliográficas**

- Vancouver
- ABNT
- APA
- Vancouver adaptada
- ABNT adaptada
- APA adaptada
- Otras

24. Marque cuáles son los **tipos de artículos** aceptados para publicación

- Artículos de opinión
- Artículos de revisión
- Artículos especiales
- Artículos originales
- Cartas al editor
- Comunicaciones breves
- Editoriales
- Ensayos
- Entrevistas
- Imágenes comentadas
- Nota Previa
- Nota técnica
- Obituarios
- Perfiles biográficos
- Relatos de experiencia
- Relatos de casos
- Reseñas
- Otras

25. Marque la **periodicidad** de la revista

- Publicación continuada
- Anual
- Semestral

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

BIREME

Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud

- Cuatrimestral
- Trimestral
- Bimestral
- Mensual
- Quincenal

26. Marque los **idiomas** aceptados para su publicación

- Portugués
- Español
- Inglés
- Francés
- Otras

27. ¿La revista realiza la **traducción** de los artículos completos a otro idioma?

- Sí
- No

28. Marque los idiomas traducidos de iniciativa de la revista

- Portugués
- Español
- Inglés
- Francés
- Otras

29. Marque el tipo de **revisión por pares** adoptado

- Abierta: la identidad de los autores y revisores es conocida por ambos
- Simple-ciego: solo la identidad de los revisores se mantiene en secreto
- Doble-ciego: revisores no saben quiénes son los autores y viceversa
- Triple-ciego: las identidades de todos los actores involucrados (editores, revisores y autores) se ocultan

30. ¿La revista adopta la iniciativa **LILACS-Express**?

- Sí
- No

31. ¿Cuál es el **Centro Cooperante** que realiza la indexación temática de los artículos para LILACS?

32. Marque cuáles son los canales de **divulgación** de la revista

- Redes sociales
- Página web propia
- Blog
- Sitio institucional
- Portal de revistas
- Newsletter ou lista de e-mails
- Podcast
- Vídeo
- Otras

33. Indica qué **redes sociales** usas

- Facebook

- Twitter
- Instagram
- LinkedIn
- WhatsApp
- YouTube
- Vimeo
- Otras

34. Marque las políticas y prácticas editoriales en Ciencia Abierta adoptadas por la revista

- Acepta preprint
- La revisión por pares es abierta
- Los datos de búsqueda se abren con enlace al repositorio de datos
- Se aceptan y publican material suplementario
- Otras

35. Marque la **licencia** adoptada por la revista

- CC BY
- CC BY-SA
- CC BY-ND
- CC BY-NC
- CC BY-NC-SA
- CC BY-NC-ND
- Ninguna
- Otras

36. ¿La revista cobra tasa de procesamiento de artículos en cualquier etapa del proceso editorial?

- Sí
- No

37. Marque los pasos o procesos en los que se cobran cargos de procesamiento

- Sumisión
- Servicios de revisión de normas y estilo
- Evaluación
- Traducción
- Publicación
- Procesamiento de impresión de figuras de colores
- Otras

38. ¿Cuántos **editores** tiene la revista?

39. ¿Cuántos colaboradores componen el **equipo editorial**?

40. ¿Cuántos miembros componen el **comité editorial**?

Esta obra está bajo una Licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)